

AYSBERG KARAMNING OZIQAVIY VA AGROTEXNIK AHAMIYATI

Qo'ziboyeva R.T.

talaba

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18678193>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Aysberg karamning biologik xususiyatlari, oziqaviy tarkibi hamda uni yetishtirishning agrotexnik jihatlari o'rganilgan. Aysberg karamning vitamin va mineral moddalarga boyligi, past kaloriyaliligi hamda inson salomatligiga ijobiy ta'siri yoritilgan. Aysberg karamni ilmiy asosda yetishtirish sabzavot mahsulotlari sifatini oshirish, parhez bop oziq-ovqat bilan ta'minlash va fermer xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligini ko'tarishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: aysberg karam, agrotexnik, parhez bop, oziqaviy qiymat, vitamin

Sabzavotchilik qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, aholini vitamin va mineral moddalarga boy mahsulotlar bilan ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. So'nggi yillarda sog'lom ovqatlanishga bo'lgan talab ortib borishi natijasida parhez bop va kam kaloriyaligini sabzavotlarga ehtiyoj kuchaydi. Shunday sabzavotlardan biri aysberg karam hisoblanadi. Aysberg karam o'zining qarsildoq tuzilishi, suvga boyligi va yoqimli ta'mi bilan ajralib turadi. U nafaqat oziq-ovqat mahsuloti sifatida, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali ekin turi hisoblanadi. Uni yetishtirish texnologiyasini takomillashtirish fermer xo'jaliklarining daromadini oshirishga xizmat qiladi. Aysberg", boshqacha aytganda "Muz qoya" salat bargi suvli va qarsilloq ta'mga ega o'simlik. Odatda ushbu salat barglari oddiy oq karamga juda o'xshash. Bir bosh salat bargi o'rtacha 300-400 grammni tashkil qiladi. "Aysberg" salat bargida yetarlicha foliy kislotasi, C, B, K va A vitaminlari va xolin moddasi mavjud. Bundan tashqari, u fosfor, kaliy, natriy, magniy, kaltsiy va misga boy. "Aysberg" salat bargi organizmda moddalar almashinuvini yaxshilash, metabolizmni tartibga solish, qon tarkibini me'yorlashtirishda yordam berib, asab tizimini mustahkamlaydi. U stress va emotsional kasalliklarda naf beradi. Salat bargi neytral ta'mga ega bo'lganligi bois uni ko'plab mahsulotlar bilan birga ishlatish mumkin. Undan ko'pincha salatlar tayyorlashda yoki ovqatlarni bezashda foydalanishadi. Aysberg karam murakkabguldoshlar (Asteraceae) oilasiga mansub bir yillik o'simlikdir. U bosh hosil qiluvchi salat turi bo'lib, barglari zich joylashgan va dumaloq shaklda o'sadi. Barglari och yashil rangda, suv miqdori yuqori va qalin tuzilishga ega. Vegetatsiya davri o'rtacha 60-90 kunni tashkil etadi. Optimal o'sish harorati 15-20°C bo'lib, salqin iqlim sharoitida yaxshi rivojlanadi. Yuqori harorat bosh hosil qilish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi

mumkin. O'simlik yorug'likni yaxshi ko'radi va namlikka talabchan hisoblanadi. Aysberg karam past kaloriyalı mahsulot bo'lib, 100 grammida o'rtacha 14–16 kkal energiya mavjud. Uning 90 foizdan ortig'i suvdan iborat bo'lib, organizmni suyuqlik bilan ta'minlaydi. Aysberg karam ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, immunitetni mustahkamlaydi va yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Parhez taomlarda keng qo'llanilishi uning ahamiyatini yanada oshiradi.

Aysberg karami

Aysberg karam unumdor, strukturalı va nam tuproqlarda yaxshi o'sadi. Ekishdan oldin tuproq chuqur haydaladi va organik o'g'itlar bilan boyitiladi. Urug'lar erta bahorda yoki kuzda ekiladi. Ko'chat usulida yetishtirish hosildorlikni oshiradi. Aysberg karam bozorda talab yuqori bo'lgan sabzavot turidir. U restoranlarda tez tayyorlanadigan taomlar tayyorlashda keng qo'llaniladi. Tashishga chidamliligi va saqlash muddati nisbatan uzoq bo'lgani sababli eksport salohiyatiga ham ega. Uni tijorat maqsadida yetishtirish fermer xo'jaliklari uchun barqaror daromad manbai bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Aysberg karam oziqaviy qiymati yuqori, parhez bop hamda bozorbop sabzavot turlaridan biri hisoblanadi. Uning tarkibida organizm uchun zarur bo'lgan vitaminlar, mineral moddalar va biologik faol komponentlarning mavjudligi sog'lom ovqatlanishda muhim o'rin tutadi. Past kaloriyaliligi va suvga boyligi esa uni zamonaviy ratsionda keng qo'llash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda aysberg karamni keng miqyosda yetishtirish va ilmiy asosda rivojlantirish nafaqat aholini sifatli sabzavot mahsulotlari bilan ta'minlash, balki qishloq xo'jaligi sohasining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sultonmurodova D.T. va boshqalar. Salat Bargi (*Lactuca sativa* L.) ning agrobio-logik xususiyatlari va oziqaviy ahamiyati.
2. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" (2000-2005) — "Salat" va "Murakkabguldoshlar" bo'limlari.
3. To'rayev O.T., Xolmirzayev X.X. (2019). Sabzavot ekinlarini yetishtirish texnologiyasi. Toshkent: "Navro'z" nashriyoti.
4. Agrouzbekistan portal — "Takroriy ekin: Aysberg karamini yetishtirish texnologiyasi".
5. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2021). Sabzavot ekinlarini yetishtirish bo'yicha metodik qo'llanma. Toshkent.
6. Weaver, W.W. Encyclopedia of Food and Culture. Lettuce bo'yicha umumiy ma'lumotlar (Iceberg navining tarixi va oziqaviy xususiyatlariga oid boblar)

